

LOGISTICA VERDE E LOGISTICA REVERSA: Um ensaio-teórico dos processos em empresas

Esther Oliveira dos Santos, Fatec Zona Leste, esther.santos5@fatec.sp.gov.br

Daiene Hora Silva, Fatec Zona Leste, daiene.silva01@fatec.sp.gov.br

Jessica Doris Colque Aruquipa, Fatec Zona Leste, jessica.aruquipa@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Morais, Fatec Zona Leste, roberto.morais@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O aumento do interesse do público em relação a sustentabilidade trouxe em questão os processos que as empresas utilizam em favor ao meio ambiente e o impacto que estes processos provocam no meio empresarial, entre elas, a logística verde e a logística reversa se destacam como processos que priorizam a diminuição dos impactos ambientais e a redução de custos na empresa. O presente artigo tem como tema a Logística Reversa e a Logística Verde implementadas em uma empresa fictícia. Apresenta como objetivo analisar se a aplicação da logística verde em uma empresa por meio dos métodos de produção da logística reversa, apresentaria alguma economia significativa nos custos relacionados a produção e descarte de produtos, tanto o descarte direto da empresa quanto o descarte de resíduos gerados no pós-consumo. O método adotado para a pesquisa foi quantitativo e bibliográfico. Quantitativa pois foi realizado a análise dos custos gerados na produção, realizada pelo software ARENA® que proporcionou a obtenção dos dados utilizados na comparação e bibliográfica pois aponta as diferenças nos termos utilizados no artigo. Na análise dos dados obtidos, verificou-se uma redução nos custos da cadeia quando comparado o antes e depois da aplicação de processos logísticos integrados à logística reversa.

Palavras-chave. *Logística verde; Logística reversa; Arena ®; Análise de custos.*

ABSTRACT. The increase in public interest in sustainability has brought into question the processes that companies use in favor of the environment and the impact that these processes have on the business environment, among them, green logistics and reverse logistics stand out as processes that prioritize the reduction of environmental impacts and the reduction of costs in the company. This article is about Reverse Logistics and Green Logistics implemented in a fictitious company. Its objective is to analyze whether the application of green logistics in a company through the production methods of reverse logistics, would present any significant savings in costs related to the production and disposal of products, both the direct disposal of the company and the disposal of waste generated in the post-consumption. The method adopted for the research was quantitative and bibliographic. Quantitative because the analysis of the costs generated in the production was carried out, carried out by the ARENA® software that provided the data used in the comparison and bibliographic data because it points out the differences in the terms used in the article. In the data analysis, there was a reduction in the chain's costs when compared before and after the application of logistics processes integrated with reverse logistics.

Keywords. *Green logistics; Reverse logistics; Arena ®; Cost analysis.*

1. INTRODUÇÃO

Na logística, um dos pontos mais importantes são os custos utilizados em todo o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Atualmente, com o aumento do interesse do público a sustentabilidade, as

empresas necessitam se adaptar a métodos que priorizam a diminuição de impactos ambientais, muitas vezes aplicando o desenvolvimento sustentável.

Segundo a Comissão Brundtland da Organização das Nações Unidas, desenvolvimento sustentável define-se como “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” (ONU, 1991). Sendo assim, as empresas buscam inovar para se destacar entre os concorrentes, com iniciativas que gerem menos impactos possíveis.

Jamais a história registrou uma preocupação tão intensa, da humanidade, com a preservação do meio ambiente como a apresentada no período compreendido entre o final do século XX e início do XXI. A preservação do meio ambiente também está diretamente ligada aos diversos sistemas logísticos[...] (DONATO. 2008, p.15)

A partir disso, a logística verde e a logística reversa ganharam uma maior notoriedade dentro do gerenciamento da tomada de decisões, buscando um meio que os custos e o cuidado com o ecossistema sejam vantajosos tanto para a empresa quanto para seus clientes.

O presente artigo tem como objetivo analisar quão eficaz e eficiente é para uma empresa atuar no mercado logístico com a aplicação da logística reversa e logística verde de maneira integrada, comparando seus custos de produção e de descarte antes e depois da implementação, observando se haverá uma economia significativa para a empresa a longo prazo. A eficiência será mensurada através da análise da quantidade de matérias-primas descartadas e a eficácia será analisada com base na economia da empresa após a implantação dos métodos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gerenciamento da cadeia de suprimentos

O gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS) engloba todas as atividades relacionadas desde a extração da matéria-prima até o consumidor final. Christopher (2007, p. 4) coloca o GCS como “[...] a gestão das relações a montante e a jusante com fornecedores e clientes, para entregar mais valor ao cliente, a um custo menor para a Cadeia de Suprimentos como um todo”.

Bowersox, Closs e Cooper (2007, p. 4) a define em “[...] a gestão da Cadeia de Suprimentos consiste na colaboração entre empresas para impulsionar o posicionamento estratégico e para melhorar a eficiência operacional”.

Segundo Bertaglia (2003, p. 4) o gerenciamento da Cadeia de Suprimentos pode ser entendido como:

[...] corresponde ao conjunto de processos requeridos para obter materiais, agregar-lhes valor de acordo com a concepção dos clientes e consumidores e disponibilizar os produtos para o lugar (onde) e para a data (quando) que os

clientes e consumidores os desejarem. (BERTAGLIA, 2003, p. 4)

2.2 Impactos ambientais

Impactos ambientais podem ser definidos como qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer matéria ou energia resultante de atividades humanas que afetam, direta ou indiretamente, a segurança, saúde e bem-estar da população local. Podem ser classificados qualitativamente por seis critérios: valor, ordem, espaço, tempo, dinâmica e plástica. (SPADOTTO, 2002)

No artigo 1º da Resolução CONAMA N° 01 de 1986, define-se impactos ambientais como:

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 1986)

Quaisquer atividades que interferirem e afetarem posteriormente as atividades descritas acima, será necessário um estudo que ilustre detalhadamente o controle e a redução dos impactos causados, aos quais, seja uma maneira eficaz de reverter os danos causados.

Branco (1984) por sua vez conceitua impacto ambiental como: “... uma poderosa influência exercida sobre o meio ambiente, provocando o desequilíbrio do ecossistema natural.” O que caracteriza o impacto ambiental, não são as alterações feitas nas propriedades do ecossistema, mas as possíveis alterações feitas que causem o desequilíbrio na capacidade de absorção do meio ambiente. Motta (2006) declara que a degradação ambiental muitas vezes é motivada pela economia, geração de lucros e dentre outros. A exploração de recursos naturais, podem ser altamente poluentes para a camada de ozônio.

2.3 Logística Verde

Segundo Donato (2008), a Logística Verde, também conhecida como Ecologística, é um movimento que teve origem no fim do século XX e início do XXI, é a parte que se preocupa com os aspectos e impactos ambientais ocasionados pelas atividades logísticas. Os fatores que deram início ao movimento, foram:

- Poluição ambiental crescendo gradativamente decorrente ao aumento da emissão de gases causados pela combustão dos combustíveis fósseis durante os sistemas de transporte
- A crescente contaminação de recursos naturais como consequência das cargas desprotegidas, como caminhões com produtos químicos que ao se acidentarem contaminam rios, embarcações petroleiras contaminando oceanos

- Na movimentação e armazenagem, se destaca o fato de vazamentos de diversos produtos contidos nos através do rompimento dos diques de contenção, utilizados na armazenagem de resíduos da atividade produtiva
- A necessidade de desenvolver projetos adequados a cada necessidade do produto, de forma que evite as ações geradas pelo transporte ou armazenamento de causarem avarias às embalagens de produtos químicos, petroquímicos, defensivos agrícolas e farmacêuticos

Rogers e Tibben-Lembke (1998 *apud* RIBEIRO, 2012) define:

A logística verde ou ecológica refere-se a compreensão e minimização do impacto ecológico da logística. As atividades da logística verde incluem a medida do impacto ambiental dos modos de transporte, a certificação ISO 14000, a redução do consumo de energia nas atividades logísticas, a redução do consumo de matérias. (RIBEIRO, 2012)

Para Silva e D'Andréa (2009), a logística verde ou ecologista é uma prática sustentável que consiste em se importar com os impactos causados no meio ambiente pelas atividades logísticas.

O principal objetivo da Logística verde é buscar organizar as atividades na cadeia de suprimentos, visando atender as necessidades dos consumidores com um menor custo ambiental e financeiro. No entanto o principal objetivo da Logística reversa consiste em reinserir os materiais de pós consumo em novos ciclos produtivo. A Figura 1 retrata a comparação da logística verde e reversa e suas respectivas diferenças.

Figura 1- Comparação entre a logística verde e logística reversa

Fonte: Rogers, Tibben-Lembke (2001) *apud* SANTOS *et.al*, (2015)

A logística verde, não se confunde com a reversa, pois a logística reversa é considerada parte integrante da logística verde que cuida do retorno de materiais e embalagens ao processo de produção ou ao descarte seletivo. (DONATO, 2008, *apud* MACHADO *et. al*, 2016).

2.3.1 Processo da Logística Verde

A logística verde envolve o planejamento da produção, a gestão de materiais e sua distribuição física. Na Figura 2 pode ser observada os elementos que integram o processo da logística verde.

Figura 2 – Processo da logística verde

Fonte: Adaptado de Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente Gobierno de España, 2008, *apud* Mora; Campuzano, 2013.

Em relação ao seu processo, frequentemente são minimizados o uso de materiais para embalagem, buscando reduzir o máximo possível de desperdício de materiais, ao mesmo tempo é realizado um armazenamento com uma boa infraestrutura, e utilizando transportes alternativos que diminuam as emissões de gases poluentes e o consumo de energia. Por esta razão, a logística verde resulta ser um processo que obtém contínuos benefícios dentro da cadeia de suprimentos e no meio ambiente, pelo seu mínimo impacto ambiental, melhorando assim a economia e aumentando a qualidade de vida. Dentro no meio empresarial, torna-se de grande importância aplicação do processo da logística verde nas empresas multinacionais, incluindo as pequenas e médias empresas.

Segundo Srisorn (2013) os benefícios obtidos pela logística verde para a organização perpassam a gestão logística, com o aumento da eficiência do processo logístico do produtor ao cliente, reduzindo o custo de produção para todos, aumentando o valor agregado e economizando energia para o meio ambiente.

2.4 Logística Reversa

A logística reversa é a área da logística empresarial, que se preocupa com o retorno das embalagens ao ciclo produtivo, pós-venda e de pós consumo, agregando valor: ecológico, econômico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. Em CLM (1993:323) a “logística reversa é um amplo termo relacionado às habilidades e atividades envolvidas no gerenciamento de redução, movimentação e disposição de resíduos de produtos e embalagens”. Sendo assim o processo da logística reversa movimenta as matérias reaproveitadas que retornaram ao processo tradicional, é composta por uma série de atividades que a empresa realiza para reciclar os materiais já utilizados anteriormente.

Leite (2003, p. 16) define Logística Reversa como:

[...] a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as

informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. (LEITE, 2003, p. 16)

Sendo assim, pode-se definir a logística reversa como todo o processo responsável pelo fluxo pré-venda e pós-venda, tendo como maior diferencial a preocupação para que o produto seja produzido e reciclado da melhor maneira possível.

2.4.1 Processo da Logística Reversa

A logística reversa é composta por uma série de atividades que a empresa tem que realizar para atendê-lo, como por exemplo, coletas, embalagens, separações, expedição até os locais de reprocessamento dos materiais quando necessário (DONATO, 2008).

O processo da logística reversa deve ser sustentável porque não se trata somente de uma devolução, mas sim de uma cadeia de processos que envolvem os materiais que geralmente retornam ao fornecedor, que se não forem reciclados, serão descartados. Para Leite (2017) a logística reversa pode ser definida como a parte da logística empresarial responsável pelo planejamento, operação e controle dos fluxos reversos de diversas naturezas. Para Stock (1998) a Logística Reversa é um modelo sistêmico que aplica os melhores métodos da engenharia e da administração logística, com o objetivo de fechar lucrativamente o ciclo da cadeia de suprimentos. A empresa que inicia o processo de Logística Reversa ganha tanto no fornecimento de uma imagem institucional positiva, quanto na visão de responsabilidade empresarial, meio ambiente e sociedade (VAZ *et al*, 2013).

2.5 Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

Segundo Maranhão (2005, *apud* UJIHARA *et al.*, 2006), o sistema de gestão da qualidade se trata de um conjunto de recursos e regras básicas que, quando implantado corretamente, tem o objetivo de orientar todas as partes da empresa para que operem de maneira correta e no tempo devido todas as suas atividades em harmonia com as outras partes e em harmonia com os propósitos da empresa, tendo como o objetivo comum a competitividade da mesma. Estas que por sua vez possuem métodos para quantificar e atestar qualidade gerando selos de garantiam que comprovam que tais empresas possuem os parâmetros mínimos para se enquadrarem nesses selos, que serão listados abaixo.

2.6 ISO 14001

Alcançar o equilíbrio entre o meio ambiente e uma produção eficiente é um dos principais objetivos estabelecidos pelas empresas que adotam aos sistemas de gestão ambiental. A ISO 14001:2015 é uma norma elaborada pelo Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental com o objetivo de prover às organizações uma estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta às mudanças das condições ambientais em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas. Para obter resultados e para criar alternativas que contribuam para um desenvolvimento sustentável, é necessário a instalação de:

— proteção do meio ambiente pela prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos; — mitigação de potenciais efeitos adversos das condições ambientais na organização; — auxílio à organização no atendimento aos requisitos legais e outros requisitos; — aumento do desempenho ambiental; — controle ou influência no modo em que os produtos e serviços da organização são projetados, fabricados, distribuídos, consumidos e descartados, utilizando uma perspectiva de ciclo de vida que possa prevenir o deslocamento involuntário dos impactos ambientais dentro do ciclo de vida; — alcance dos benefícios financeiros e operacionais que podem resultar da implementação de alternativas ambientais que reforçam a posição da organização no mercado; — comunicação de informações ambientais para as partes interessadas pertinentes.

(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015)

Sendo assim, empresas que apostem em meios de prevenção ao meio ambiente ganham a certificação da norma ISO 14001:2015, o que gera em maior prestígio social, aumento da competitividade e novos consumidores interessados por questões ambientais.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho iniciou-se com a pesquisa bibliográfica referente os termos “logística verde”, “logística reversa” com a finalidade de aprofundar os conhecimentos sobre as principais diferenças entre a logística verde e a logística reversa. Para a construção do presente artigo foi empregado o método de um ensaio teórico, onde foi elaborado uma análise com a ferramenta ARENA® para comparar qual método tem maior eficácia dentro de uma empresa utilizando modelos e dados de cadeias com logística reversa já representados por Leite (2012) em uma palestra para CLRB – Conselho de Logística Reversa do Brasil. Segundo Michel (2015, *apud* Soares, *et. al* 2018), o ensaio teórico defende uma ideia ou visão original de algo, sendo que não precisa ser original na sua concepção, podendo apresentar um novo viés, uma nova abordagem, nova característica, qualidade ou problema do objeto de interesse.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O modelo representado por Leite (2012) serviu como base para a elaboração de um sistema de logística, as expressões utilizadas também foram retiradas das pesquisas elaboradas pelo autor, como demonstra a figura 6.

Figura 6: Fluxo de processos em uma empresa

Fonte: Autores (2022)

O fluxo foi elaborado com um processo de Entrada de Matéria- Prima (MP); Fabricação da embalagem; um processo de decisão se os resíduos serão usados nos produtos finais, caso não sejam utilizados, serão descartados no lixo industrial da empresa; o processo de Estocagem onde será armazenado os produtos até o momento em que irão para o varejo para serem comercializadas aos consumidores finais que após o consumo serão descartados em lixos comuns.

Os dados que foram usados para elaborar ambos os sistemas foram feitos a partir de uma média de produção de um produto alimentício X, onde o processo de entrada de MP varia de 1 a 30 minutos; a fabricação tem duração média de 15 minutos; o Centro de Distribuição (CD) e o varejo a duração média de 8 horas e o consumidor 30 minutos. Após a elaboração, foi adicionado métodos da logística reversa para introduzir a logística verde dentro da empresa, a figura abaixo indica as principais diferenças entre os sistemas.

Figura 7: Fluxos de processos da Logística Reversa

Fonte: Autores (2022)

Cada modelo foi rodado 3 vezes com duração de 8 horas/dia, por 5 dias, simulando uma semana de funcionamento da empresa, onde se foi produzido 160 ± 32 embalagens por dia. Com base nesses modelos foi feita a análise dos relatórios para definir qual a melhor cadeia de processos com base nos custos e na quantidade de materiais descartados.

O relatório sobre a cadeia da produção sem está com a logística reversa integrada, apontou que das embalagens produzidas por dia, entre 45 ± 13 embalagens eram descartadas pela empresa em lixo industrial e as embalagens após os clientes consumirem o produto foram todas descartadas em lixo comum, onde tem o intervalo de confiança de 115 ± 19 embalagens. Enquanto os dados obtidos na cadeia com a logística reversa demonstram que todas as matérias-primas que iriam ser descartadas voltam para a produção e as embalagens de pós-consumo obtiveram um ponto de descarte correto e cerca de 60% das embalagens foram reutilizadas pela empresa, como mostra a tabela 1.

Tabela 1 - Comparação da quantidade de embalagens antes e depois da implementação da logística reversa na empresa.

	Sem Logística Reversa	Com Logística Reversa
Quantidade de embalagens Descartadas Lixo Industrial	45 ± 13	0
Quantidade de embalagens Descartadas Lixo Comum	115 ± 19	69 ± 11

Fonte: Autores (2022)

As embalagens no processo de fabricação têm um custo de R\$ 2,00 por embalagem descartada, gerando uma perda de R\$ 64,00 a R\$ 116,00 por dia, o que causa um intervalo de confiança de R\$ 88,90 ± 25. Quanto as embalagens de pós-consumo, possuem um valor de R\$ 3,00 para serem descartadas, sendo o custo diário entre R\$ 288,00 e R\$ 402,00, causando um intervalo de confiança de R\$ 345 ± 56. Os custos sobre a empresa quando aplicada a logística reversa só foi notado valores nas embalagens de pós-consumo, onde possui um custo de R\$ 174,00 a R\$ 240,00, que representa o intervalo de confiança de R\$ 207 ± 33, a tabela abaixo demonstra esses resultados.

Tabela 2 - Comparação dos custos para transporte e coleta de embalagens para a reciclagem.

	Sem Logística Reversa	Com Logística Reversa
Valor das embalagens	R\$ 64 a 116 88,90 ± 25	Sem valor 0
Valor das embalagens pós-consumo	R\$ 288 a 402 345 ± 56	R\$ 174 a 240 207 ± 33

Fonte: Autores (2022)

Sendo assim, a empresa ao implantar a logística reversa, obteve-se uma economia de 100% em relação as embalagens descartadas diretamente da empresa, conforme demonstram as Tabelas 1 e 2. A respeito dos custos das embalagens que são descartadas pelos clientes, ao analisar as Tabelas 1 e 2, notou-se uma economia de 77% comparando aos gastos antes da implantação.

Outro ponto de destaque para a empresa é a certificação da NBR ISO 14001, pois com a implementação de uma logística verde, por meio de uma cadeia de logística reversa, a empresa possui o aumento da qualidade da produção com a diminuição do desperdício de materiais e resíduos e

também a prevenção a impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de produtos, matérias-primas e resíduos da produção.

5. CONCLUSÃO

Assim após a comparação dos dados da logística verde utilizando os métodos da logística reversa, foi implantado um comparativo em uma empresa que em primeiro momento não possuía nenhum método de ecológica, depois foi implantado um sistema de logística reversa. Com os dados expostos, é notório uma economia tanto de matérias-primas quanto de custos sobre o descarte das embalagens, sendo possível implementar esse valor economizado em outros departamentos da empresa. As certificações obtidas pela diminuição dos impactos ambientais, ocasionam para a empresa um maior prestígio social e um aumento na competitividade, uma vez que atrai clientes que desejam estar interligados com empresas que visem o comprometimento com o meio ambiente. Pode-se, então, classificar que uma empresa ao implementar em seus processos algum método presente na logística verde obtém tanto um aumento significativo no lucro, agrega uma visão positiva perante a sociedade, o que resulta em efeitos positivos nas vendas e certificações que comprovam e atestam sua qualidade. Os métodos que serão adotados devem ser estudados por cada empresa para analisar qual será de maior proveito para a instituição.

O objetivo inicial da pesquisa foi analisar se uma empresa ao implantar a logística reversa em sua produção haveria alguma economia significativa para a empresa. Após analisar os dados, nota-se uma redução dos custos gerados na produção das embalagens com a logística reversa implantada, sendo assim, a implementação da logística reversa nas empresas geram economia em seus processos e obtenção de lucros, podendo ser mais atrativo para novos clientes por seguirem métodos sustentáveis que preservam o meio-ambiente.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, a Deus, que fez com que meus objetivos fossem alcançados, durante todos os meus anos de estudos. A esta universidade, seu corpo docente, direção e administração que oportunizaram a janela que hoje vislumbro um horizonte superior, eivado pela acendrada confiança no mérito e ética aqui presentes. Ao Prof. Dr. Roberto Ramos pela oportunidade e apoio na elaboração deste trabalho e A todos que direta ou indiretamente fizeram parte de minha formação, o meu muito obrigado.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **Sistemas de gestão da qualidade — Requisitos**. Rio de Janeiro. 2015. Disponível em: <https://fatecsenai.com.br/arquivos/9001-Sistema-de-Gestao-da-Qualidade-Requisitos.pdf>. Acesso em: 17 de julho de 2022.

FIESP. DMA – Departamento de Meio Ambiente. **Perguntas frequentes sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)**. São Paulo: FIESP, 2012. 30 p. Disponível em: <www.fiesp.com.br/arquivo-download/?id=161196>. Acesso em: 26 de maio de 2022

HORTA, D., MASCARENHAS, M. **Logística reversa ou verde**. LIBERTAS: Revista de Ciências Sociais Aplicadas, v. 8, n. 2, p. 253-259, 10 dez. 2018. Disponível em: < <https://famigvirtual.com.br/famig-libertas/index.php/libertas/article/view/227>>. Acesso em: 01 de junho de 2022.

IZIDORO, C. **Logística Reversa**. São Paulo (SP): Person Education do Brasil, 2015.

LEITE, Paulo Roberto. **LOGÍSTICA REVERSA: Meio Ambiente E Competitividade**. São Paulo. (Ed) Pearson Pretice Hall, 2003.

LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa: Sustentabilidade e Competitividade – 3 ed. São Paulo. Saraiva. 2017. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=8WmwDwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>. Acesso 30 de agosto de 2022.

MAQUERA, G. Logística Verde e Inversa: Responsabilidad Universitaria Socioambiental Corporativa y Productividad. **Apuntes Universitarios**, vol. 2, n.1 p. 31-54, 2012. Acesso em: 01 de junho de 2022.

MMA. Ministério do Meio Ambiente. **Responsabilidade Socioambiental**. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental.html> Acesso em: 01 de junho 2022.

MENDES, G. S. et al. **Logística reversa: estudo de caso em uma indústria de artefatos plásticos**. Exacta – EP, São Paulo, v. 14, n. 1, p. 37-45, 2016. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/exacta/article/download/6110/3141>. Acesso em: 03 de setembro de 2022.

OLIVEIRA, Alana. et. al. **LOGÍSTICA VERDE: Um novo mecanismo de sustentabilidade ambiental o sistema operacional das empresas**. São Paulo. Revista SITEFA. v.2 n.1 (2019): Revolução digital: tendências tecnológicas no mundo moderno. Disponível em: <https://sitefa.fatecsertaozinho.edu.br/index.php/sitefa/article/view/78>. Acesso em: 02 de maio de 2022.

PIECYK, M.; BROWNE, M.; WHITEING, A.; MCKINNON, A. (Eds.). **Green Logistics: Improving the environmental sustainability of logistics**. London (UK): Kogan Page Publishers, 2015. PINHO, J. B. Acesso em: 01 de junho de 2022.

PRESTES, M, R.; VINCENCI, L, K. **Bioindicadores como avaliação de impacto ambiental / Bioindicators as environmental impact assessment**. Curitiba. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research. v.2 n.4 (2019). Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BJAER/article/view/3258>. Acesso em: 12 de setembro de 2022.

REIS, C.; ROSA, A.; GYORI, C.; AIRES, M.; BUTTIGNON, K. **LOGÍSTICA VERDE E LOGÍSTICA REVERSA: BIOPLÁSTICOS COMO INOVAÇÃO EM EMBALAGENS PARA ALIMENTOS.** X FATECLOG. LOGÍSTICA 4.0 & A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO FATEC GUARULHOS – GUARULHOS/SP - BRASIL 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2019. Disponível em: <<https://fateclog.com.br/anais/2019/LOG%C3%8DSTICA%20VERDE%20E%20LOGISTICA%20REVERSA%20BIOPL%C3%81STICOS%20COMO%20INOVA%C3%87%C3%83O%20EM%20EMBALAGENS%20PORA%20ALIMENTOS.pdf>>. Acesso em: 01 de junho de 2022.

RIBEIRO, Rosinei; SANTOS, Evandro. **Análise das Práticas Estratégicas da Logística Verde no Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos.** Revista de Administração de FATEA- RAF. Disponível em: <<http://unifatea.com.br/seer3/index.php/RAF/article/view/667/724>>. Acesso em: 23 de março de 2022.

SENAI, Empresa. **Logística Reversa.** Disponível em: <https://senaiempresa.ms.senai.br/logistica-reversa/?doing_wp_cron=1654050386.1900808811187744140625>. Acesso em: 26 de maio de 2022

SINIR. Ministério do Meio Ambiente. **Logística Reversa.** Disponível em: <http://sinir.gov.br/logistica-reversa>. Acesso em: 01 de junho de 2022.

SOARES, S. et al. **Pesquisa bibliográfica, pesquisa bibliométrica, artigo de revisão e ensaio teórico em administração e contabilidade.** ADMINISTRAÇÃO: ENSINO E PESQUISA RIO DE JANEIRO V. 19 No 2 P. 308–339 MAI-AGO 2018. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5335/533557910005/533557910005.pdf>. Acesso em: 29 de agosto de 2022.

SPADOTTO, Claudio A. **CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL.** Revista Academia. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37678838/BOLETIM_SBCPD_2002_online_Spadotto-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1654043952&Signature=IjvZ8GzxQvIvOm5eJZBPMr8IoBkU3Syozul980rGsarif5xSuR2Csne4WhmvsuQX63k8U8knxQ6xlzotVwp3kBXFj7cNpqPofEBi6CKZZHpISnJ23COsSjl4eG10n0luhx9Hvp0B7VMOn2-EMggo68B8IMu~PuVq6yRY~XZ1ehPqRLcHE748rAUVSJef2tp8pHQ5ZYJxx~xpKfqJdAjufp3aM-WJ4~I1w2iFZtNwv19h1NmLAWx8fTIpsWkwkfyPURHalwyq441j9cWxLJhIk3iglR3Qi-LkYXVFOoylU7tCbO2RZIAHqR0DwvLf9CH5Gi13CPoyopRiywJaKkSg__&Key-PairId=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acesso em: 15 de Abril de 2022.

SRISORN, W. (2013). The benefit of green logistics to organization. **International Journal of Economics and Management Engineering**, 7(8), 2451-2454.

STOCK, J. R. Development and implementation of reverse logistics programs. **ANNUAL CONFERENCE PROCEEDINGS, COUNCIL OF LOGISTICS MANAGEMENT.** --,1998.

UJIHARA, H. et al. **Implantação de sistema de gestão da qualidade em empresa de pequeno porte: avaliação de resultados.** XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil. 2006. Disponível em:

https://simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/222.pdf. Acesso em: 24 de abril de 2022.

VAZ, C. R. *et al.* Some reasons to implement reverse logistics in companies. **International Journal of Environmental Technology and Management**, v. 16, n. 5, p. 467-479, 2013.